

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ К-СРЕДНИХ И DBSCAN ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ С ПРИМЕРАМИ НА PYTHON

© 2025 Пономарёв Д.С.

В работе рассмотрено применение методов кластерного анализа для оптимизации производственных процессов. Приведено решение задачи повышения эффективности процессов механической обработки на примере работы универсальных фрезерных станков. На основе производственных данных, включающих скорость резания, подачу, глубину, вибрацию, температуру, шероховатость поверхности и стойкость инструмента, проведена кластеризация производственных циклов методами k-средних и DBSCAN. В результате анализа выявлены три характерных режима работы оборудования. Применение метода k-средних позволило выделить оптимальный, умеренный и экстремальный (брак) режимы. Применение метода DBSCAN позволило обнаружить аномальные циклы, связанные с перегревом и критической вибрацией. Практическая значимость работы заключается в определении рекомендуемых параметров резания способных снизить брак и разработке критериев для системы мониторинга с целью предупреждения критических режимов работы станка.

Ключевые слова: кластерный анализ, Python, оптимизация, производственные процессы, k-means, DBSCAN.

Введение. В условиях Четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0) производственные предприятия сталкиваются с фундаментальным вызовом: необходимостью перехода от традиционных, зачастую интуитивных методов управления к парадигме, основанной на данных. Современное оборудование, оснащенное множеством датчиков, генерирует непрерывные потоки информации – о вибрациях, температуре, энергопотреблении, скорости и десятках других параметров. Этот колоссальный объем данных является, с одной стороны, бесценным ресурсом для оптимизации, а с другой – сложнейшей аналитической задачей, решение которой недоступно для стандартных подходов. Ручной анализ и экспертные оценки, долгое время бывшие основой инженерной практики, оказываются неспособны охватить всю полноту многомерных и нелинейных взаимосвязей, скрытых в промышленных данных.

Особенно остро эта проблема стоит в области высокоточной механической обработки. Эффективность таких процессов – это хрупкий баланс между производительностью, качеством конечного изделия и долговечностью дорогостоящего оборудования и инструмента. Неверно подобранный режим резания, даже незначительно отклоняющийся от оптимального, может привести к каскаду негативных последствий: от увеличения шероховатости поверхности и геометрических отклонений (брак) до ускоренного износа режущего инструмента и, в худшем случае, аварийной остановки станка. Традиционно настройка режимов опирается на справочные данные и опыт технолога, однако этот подход не учитывает уникальные особенности конкретного станка, износ его узлов, свойства материала и другие динамические факторы, которые и определяют реальный результат.

Именно здесь на передний план выходят методы машинного обучения, и в частности – кластерный анализ [1, 2]. Являясь мощным инструментом обучения без учителя, кластеризация позволяет не проверять заранее сформулированные гипотезы, а обнаруживать внутреннюю, естественную структуру в «сырых» данных.

Алгоритмы кластерного анализа способны, подобно цифровому исследователю, самостоятельно проанализировать тысячи производственных циклов и сгруппировать их в однородные категории, или кластеры. Каждый такой кластер представляет собой определенный режим работы оборудования со своим уникальным набором характеристик и последствий.

Это позволяет выявить не только очевидные, но и скрытые закономерности: например, обнаружить комбинацию параметров, которая ведет к оптимальному результату, или, наоборот, идентифицировать опасные режимы, предшествующие возникновению брака.

Основной целью работы явилось систематизировать и оценить эффективность методов кластерного анализа для оптимизации производственных процессов на фрезерных станках (на примере универсальных фрезерных станков 6Р82Ш).

В связи с данной целью, были поставлены следующие задачи:

- выделить группы (кластеры) схожих режимов обработки на основе собранных данных;
- определить оптимальный режим работы, характеризующийся высоким качеством поверхности (низкая шероховатость) и высокой стойкостью инструмента;
- выявить аномальные производственные циклы, приводящие к браку, повышенному износу инструмента и возможным поломкам оборудования.
- разработать практические рекомендации для производства по настройке оборудования и мониторингу его состояния.

Материалы и методы. Сбор данных проводился на примере универсального фрезерного станка (6Р82Ш) с ручным управлением, оснащенный следующими датчиками: механический виброметр (ИВВ-102) для измерения вибрации; контактный термометр (ТХК-038) для контроля температуры в зоне резания; микрометр для измерения шероховатости; секундомер для фиксации стойкости инструмента. Параметры записывались в журнал наблюдений с фиксацией: времени операции; параметров режима (скорость, подача, глубина); показаний датчиков. Рассмотрены параметры: скорость резания (м/мин) – регулируется изменением частоты вращения шпинделя; подача (мм/об) – задается вручную через коробку подач; глубина резания (мм) – устанавливается механическим лимбом; вибрация (м/с²) – фиксируется виброметром каждые 5 минут; температура (°С) – измеряется термометром после каждого прохода; шероховатость (мкм) – замеряется профилометром для каждой детали; стойкость инструмента (мин) – время до замены резца по критерию затупления.

Методология расчетов основывалась на методах кластерного анализа. Метод *k*-средних (*k*-means) использовался для основной, первичной группировки всех производственных циклов [3]. Метод *k*-средних был направлен на минимизацию суммарного внутрикластерного разброса. Целевая функция (сумма квадратов расстояний) для *k* кластеров определяется как [4, 5]:

$$J = \sum_{j=1}^k \sum_{i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|^2,$$

где x_i – вектор признаков *i*-го наблюдения; μ_j – центроид *j*-го кластера, вычисляемый как среднее всех точек, принадлежащих кластеру C_j :

$$\mu_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{i \in C_j} x_i.$$

Алгоритм итеративно обновляет центроиды и перераспределяет точки до тех пор, пока J не стабилизируется или не будет достигнуто заданное количество итераций.

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise [6]) применялся целенаправленно для поиска аномалий – редких, нетипичных циклов, которые не вписываются в общие режимы работы. Метод находит такие точки как «шум» или «выбросы». Ключевые параметры алгоритма включают радиус окрестности e и минимальное количество точек m (min_samples) в этой окрестности. Точка x_i считается [7]:

– ядерной, если в ее окрестности находится не менее m точек:

$$Ne(x_i) = \{x_j \mid \|x_i - x_j\| \leq e\}, |Ne(x_i)| \geq m;$$

– граничной, если она находится в окрестности ядерной точки, но сама не является ядерной;

– шумовой (аномалией), если она не является ни ядерной, ни граничной.

Кластер формируется путем объединения всех ядерных точек, достижимых друг из друга через цепочки e -окрестностей [8]. В исследовании использовались параметры $e = 1,5$ и $m = 5$, что позволило выделить 12 аномальных циклов.

Для анализа использовались данные, собранные с датчиков станка и систем контроля качества. Объем выборки: 600 наблюдений (производственных циклов) за 30 рабочих дней. Рассмотренные параметры и признаки представлены в таблице 1.

Таблица 1. Рассмотренные параметры и признаки

№	Параметр	Единица измерения	Описание
1	Скорость реза	м/мин	Регулируемый параметр скорости вращения шпинделя или движения заготовки.
2	Подача	мм/об	Скорость движения режущего инструмента относительно заготовки.
3	Глубина реза	мм	Толщина снимаемого слоя материала за один проход.
4	Вибрация	м/с ²	Уровень вибрации, измеренный акселерометром.
5	Температура	°С	Температура в зоне резания, измеренная термопарой.
6	Шероховатость	мкм	Показатель качества обработанной поверхности.
7	Стойкость инструмента	мин	Время работы инструмента до его замены (из-за износа).

Методология и ход анализа. Анализ проводился в несколько этапов с использованием языка Python и библиотек pandas, scikit-learn, matplotlib, seaborn [9-11]. Был проведен корреляционный анализ данных. Разработана матрица корреляций. Ее визуализацию можно реализовать как:

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', vmin=-1, vmax=1, center=0)
plt.title('Корреляционная матрица параметров станка')
plt.tight_layout()
plt.savefig('correlation_matrix.png')
plt.show()
```

Это было нужно для выявления статистических взаимосвязей между параметрами. После некоторых доработок были получены результаты применения корреляционного анализа (рисунок 1).

Рис. 1. Результаты применения корреляционного анализа

Все признаки были нормализованы с помощью StandardScaler для приведения их к единому масштабу, что необходимо для корректной работы алгоритмов кластеризации:

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler = StandardScaler()
scaled_data = scaler.fit_transform(data)
```

StandardScaler стандартизирует признаки путем удаления среднего и масштабирования до единичной дисперсии. Основная формула, которая используется для каждого значения в наборе данных – это формула Z-оценки (Z-score). Для каждого значения x в признаке (например, для каждого значения вибрации) вычисляется его стандартизированное значение z по формуле:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma},$$

где z – новое, стандартизированное значение; x – исходное значение признака; μ – среднее арифметическое всех значений данного признака; σ – стандартное отклонение всех значений данного признака.

После чего была проведена кластеризация методом k -means для выявления режимов работы. Далее был применен метод локтя (Elbow Method [12]) Он был использован для определения оптимального количества кластеров (k) в алгоритме k -means, примененном для группировки производственных циклов на станках. Этот метод основан на анализе зависимости целевой функции k -means – суммарного внутрикластерного разброса (Within-Cluster Sum of Squares, WCSS) – от числа кластеров. Задачей данного подхода является выбор такого значения k , при котором дальнейшее увеличение числа кластеров приводит к незначительному уменьшению WCSS, что указывает на естественное разделение данных. Процедура применения метода локтя была выполнена при помощи следующих шагов:

– подготовка данных: данные, включающие параметры обработки (скорость резания, подача, глубина резания, вибрация, температура, шероховатость поверхности, стойкость инструмента), были предварительно нормализованы с использованием StandardScaler, как описано ранее, это обеспечивало равный вклад всех признаков в вычисление расстояний;

Были получены следующие ключевые выводы:

- вибрация сильно положительно коррелирует со скоростью резания (0,85) и подачей (0,78);
- температура сильно зависит от глубины резания (0,72);
- стойкость инструмента сильно отрицательно коррелирует с вибрацией (-0,74) и температурой (-0,66), что логично: выше нагрузка – быстрее износ;
- шероховатость (показатель брака) положительно коррелирует с вибрацией (0,68) и температурой (0,61).

Далее было проведено масштабирование данных.

– итеративное применение k -means: алгоритм был запущен многократно с варьированием числа кластеров от $k=1$ до $k=6$. Для каждого значения k вычислялось значение WCSS. Чтобы минимизировать влияние случайной инициализации центроидов, для каждого k выполнялось 10 запусков алгоритма с различными начальными положениями центроидов (параметр $n_init=10$ в scikit-learn), и выбирался результат с минимальным WCSS.

Визуализация «графика локтя»: значения WCSS были построены в виде графика зависимости от k . На графике искалась точка, где снижение WCSS становится менее выраженным, что указывает на оптимальное число кластеров.

Результат применения представлен на рисунке 2. Анализ графика показал, что при $k=3$ наблюдается заметный изгиб: дальнейшее увеличение числа кластеров (до 4, 5 или 6) приводило к незначительному снижению WCSS. Это подтвердило, что $k=3$ является оптимальным числом кластеров, соответствующим трем режимам работы станка: оптимальному, умеренному и экстремальному.

Рис. 2. Результаты применения метода Elbow Method

В результате распределение значений исследуемых параметров по трем кластерам было получено следующее (таблица 2).

Таблица 2. Результаты распределения значений параметров по трем кластерам

Кластер	Характеристика режима	Скорость	Подача	Глубина	Вибрация	Температура	Шероховатость	Стойкость инструмента
1	Оптимальный	110,00	0,12	0,7	1,80	78,00	1,10	105,00
2	Экстремальный	180,00	0,25	1,30	4,20	120,00	3,50	40,00
3	Умеренный	150,00	0,18	1,0	2,90	95,00	2,00	70,00

В таблице представлены данные, отражающие средние значения параметров обработки для трех кластеров, выделенных с использованием метода k -means в процессе оптимизации работы станков. Кластеры, обозначенные как оптимальный, экстремальный и умеренный, демонстрируют различные режимы функционирования оборудования, что позволяет оценить влияние технологических параметров на качество обработки и долговечность инструмента. Результаты кластерного анализа можно также представить и в графическом виде (матрица взаимных распределений) на рисунке 3. Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом:

Кластер 1: низкая скорость, вибрация и температура. Обеспечивает наилучшее качество поверхности (минимальная шероховатость) и максимальный срок службы инструмента. Это целевой, оптимальный режим.

Кластер 2: высокие значения скорости, подачи, вибрации и температуры. Приводит к высокому уровню брака (высокая шероховатость) и быстрому износу инструмента. Этому режима следует избегать.

Кластер 3: промежуточные параметры. Качество и износ хуже, чем в оптимальном режиме, но лучше, чем в экстремальном.

Рис. 3. Распределение данных по кластерам

После этого было проведено обнаружение аномалий методом DBSCAN. Поставленной задачей данного шага являлось выявить отдельные, нетипичные производственные циклы, которые могут сигнализировать о предкритическом состоянии оборудования, но не образуют достаточно большого кластера для k -means. Алгоритм был запущен с параметрами $eps=1,5$, $min_samples=5$. Точки, не попавшие ни в один кластер, были помечены как аномалии (-1). В результате применения данного подхода было выделено 12 аномальных циклов (2% от выборки). Анализ этих циклов показал, что они характеризуются экстремальными значениями температуры ($> 110^{\circ}\text{C}$) и/или вибрации ($> 4 \text{ м/с}^2$).

Закключение. Представленная работа посвящена практическому применению методов кластерного анализа для решения задачи оптимизации производственных процессов на фрезерных универсальных станках. На примере набора данных, включающего ключевые параметры обработки, было продемонстрировано, как с помощью алгоритмов k -means и DBSCAN можно не только выделить характерные режимы работы, но и обнаружить критические аномалии, сигнализирующие о потенциальных сбоях.

Применение кластерного анализа позволило выявить 3 основных режима работы станка и разработать следующие рекомендации для производства:

- использовать оптимальный режим (на основе Кластера 1): скорость: 100–120 м/мин; подача: 0,10–0,15 мм/об; глубина резания: 0,5–0,8 мм. Ожидаемый результат здесь минимальный уровень брака и максимальная стойкость инструмента;

- избегать экстремального режима (на основе Кластера 2): следует избегать комбинаций скорости > 170 м/мин и подачи $> 0,2$ мм/об. Такой режим ведет к резкому росту брака и ускоренному износу инструмента.

- внедрить мониторинг аномалий (на основе DBSCAN): создать систему оповещений, которая срабатывает при превышении пороговых значений (температура в зоне резания $> 110^{\circ}\text{C}$, вибрация $> 4 \text{ м/с}^2$), что позволит предупредить оператора о потенциально опасном режиме для своевременной коррекции или остановки процесса, что предотвратит брак и поломку.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Hastie, T. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction / T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman. – Springer, 2017. – 745 p.
2. Bishop, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning / C. M. Bishop. – Springer, 2006. – 738 p.
3. Unsupervised machine learning for local stress identification in fatigue analysis of welded joints / M. Ghanadi, M. Kumar, P. O. Danielsson [et al.] // Welding in the World. – 2025. – Vol. 69, No. 1. – P. 213-226. – DOI 10.1007/s40194-024-01868-5. – EDN YXAKXY.
4. Cluster Analysis / B. S. Everitt, S. Landau, M. Leese, D. Stahl. – 5th ed. – Wiley, 2011. – P. 71–110.
5. Wu, Junjie. Advances in K-means Clustering: A Data Mining Thinking / Junjie Wu. – Springer, 2012. – P. 24-75.
6. DBSCAN revisited, revisited: Why and how you should (still) use DBSCAN / E. Schubert, J. Sander, M. Ester [et al.] // ACM Transactions on Database Systems. – 2017. – Vol. 42, No. 3. – P. 19. – DOI 10.1145/3068335. – EDN YHUFRD.
7. Detection of natural clusters via S-DBSCAN a Self-tuning version of DBSCAN / F. Ros, S. Guillaume, R. Riad, M. El Hajji // Knowledge-Based Systems. – 2022. – Vol. 241. – P. 108288. – DOI 10.1016/j.knosys.2022.108288. – EDN STOYBU.
8. Paramita, A. S. Comparison of K-Means and DBSCAN Algorithms for Customer Segmentation in E-commerce / A. S. Paramita, T. Hariguna // Journal of Digital Market and Digital Currency. – 2024. – Vol. 1, No. 1. – P. 43-62. – DOI 10.47738/jdmcd.v1i1.3. – EDN ZQDDXI.
9. McKinney, W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython / W. McKinney. – O'Reilly Media, 2017. – 550 p.
10. Scikit-learn: Machine Learning in Python [Электронный ресурс] / Scikit-learn developers. – URL: <https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html> (дата обращения 20.06.2025).
11. Madhavan, S. Mastering Python for Data Science / S. Madhavan. – Packet Publishing, 2018. – 276 p.
12. Best Cluster Optimization with Combination of K-Means Algorithm And Elbow Method Towards Rice Production Status Determination / P. M. Hasugian, B. Sinaga, J. Manurung, S. A. Al Hashim // International Journal of Artificial Intelligence Research. – 2021. – Vol. 5, No. 1. – DOI 10.29099/ijair.v6i1.232.

Поступила в редакцию 03.07.2025 г., рекомендована к печати 01.08.2025 г.

APPLICATION OF K-MEANS AND DBSCAN METHODS FOR OPTIMIZING PRODUCTION PROCESSES WITH PYTHON EXAMPLES

Ponomarev D.S.

The paper considers the application of cluster analysis methods to optimize production processes. The solution of the problem of increasing the efficiency of machining processes is given using the example of universal milling machines. Based on production data, including cutting speed, feed, depth, vibration, temperature, surface roughness and tool durability, clusterization of production cycles using k-means and DBSCAN methods was carried out. As a result of the analysis, three characteristic operating modes of the equipment were identified. The application of the k-means method made it possible to identify optimal, moderate and extreme (marriage) modes. The application of the DBSCAN method made it possible to detect abnormal cycles associated with overheating and critical vibration. The practical significance of the work lies in determining the recommended cutting parameters capable of reducing defects and developing criteria for a monitoring system in order to prevent critical operating modes of the machine.

Keywords: cluster analysis, Python, optimization, production processes, k-means, DBSCAN.

Пономарёв Дмитрий Сергеевич

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник филиала (г. Ижевск) ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», доцент кафедры водоснабжения и водоподготовки ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск.
E-mail: ponomarev.dmitry1990@mail.ru

Ponomarev Dmitrii Sergeevich

Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher of the Branch (Izhevsk) of the Federal Penitentiary Service of Russia, Associate Professor of Izhevsk State Technical University, Russian Federation, Udmurt Republic, Izhevsk.